

Mahalla huquq tartibot maskanlari faoliyati.

Pardayev Azizbek Murtoz o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kunduzgi ta'lim 3-kurs kursanti

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi tizimidagi eng quyi tuzilma hisoblanagan Mahalla huquq tartibot maskani tushunchasi, maqsadi uning faoliyatining asosiy yo'nalishlari, tuzilishi va tarkibiy tuzilmasi haqida, tayanch punkti va mahalla huquq tartibot maskanining asosiy farqli jihatlari muhokama qilinadi.

Аннотация: Понятие «Соседский центр правопорядка», который считается низшей структурой в системе МВД Республики Узбекистан, основные направления его деятельности, его структура и структурная структура, основные отличия между Обсуждается основная тема и районный центр правопорядка.

Annotation: The concept of the Neighborhood Law and Order Center, which is considered the lowest structure in the system of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, the main directions of its activity, its structure and structural structure, the main differences between the main point and the neighborhood law and order center are discussed.

Kalit so'zlar: Tayanch punkti, Mahalla huquq tartibot maskani, inson qadri, modernizatsiya, Smart mahalla, xonadonbay, profilaktika katta inspektori, hamkorlik, haql manfaatlari.

Ключевые слова: Базовая точка, Соседство, место правопорядка, человеческая ценность, модернизация, Умное соседство, экономка, старший инспектор по профилактике, сотрудничество, интересы человека.

Key words: Base point, Neighborhood, place of law and order, human value, modernization, Smart neighborhood, housekeeper, prevention senior inspector, cooperation, human interests.

Dunyoda inson qadrini oshirish, uning hayot tarzini yuksaltirish, ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topish va sog'lom turmush tarzini olib borish bo'yicha ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlar amalga oshirilmoqda. Inson hayotiga bugungi kunda salbiy jihatdan tasir ko'rsatuvchi ko'plab sabablar mavjud. Bu kabi salbiy illatlarga ko'plab misollar keltirish mumkin. Ijtimoiy hayotda ishsizlik, surunkali ichkilikbozlik va giyohvandlik kabi salbiy illatlar insonni tubsiz jarlikka boshlaydi.

Bu borada yurtimizda huquqbuzarliklarni oldinibarvaq oldini olish uchun ichki ishlar tizimida Mahalla huquq tartibot maskani tashkil etildi. Bizni avvalambor tayanch punkti nima ekanligini bilib olishimiz lozim.

Tayanch punktlari tuman (shahar) ichki ishlar boshqarmalari (bo'limlari)ning asosiy quyi bo'g'ini hisoblanib, ular ichki ishlar organlarining jamoatchilik bilan hamkorligini ta'minlash hamda qishloqlar, ovullar va mahallalarda jamoat tartibi, fuqarolar xavfsizligi, huquqbuzarliklar profilaktikasi hamda jinoyatchilikka qarshi kurashishni bevosita ta'minlash maqsadida tashkil etiladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak tayanch punktlari har bir mahallada xavfsizlikni ta'minlovchi tuzilmadir.

Tayanch punktlari o'z faoliyatini profilaktika katta inspektorlari va profilaktika inspektorlari tarkibida amalga oshiradilar Tayanch punktlari faoliyatini tashkil etish uchun ichki ishlar organlarining boshqa bo'linmalari ham jalb etilishi mumkin.

Barcha sohalarda islohotlar bo'lgani kabi Ichki ishlar organlarida ham bir qator islohotlar amalga oshirildi 2021-yil 26-mart kuni "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6196-son Prezident farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon asosida bir qator ishlar amalga oshirildi va ichki ishlar organlari quyi tizimini modernizatsiya qilish yuzasidan bir qator kompleks chora tadbirlar belgilab olindi.

Tizimga raqamli texnologiyalarni qo‘llash va aholiga yana-da qulaylik yaratish maqsadida, profilaktika inspektorlariga masofadan turib murojaat qilish va uni ko‘rib chiqish jarayonini kuzatib borish, aholi bilan o‘zaro tezkor muloqotni yo‘lga qo‘yish imkonini beruvchi “Smart mahalla” dasturi ishlab chiqilmoqda.

Mazkur Farmonda ichki ishlar organlarining tayanch punktlari negizida mahalla huquq-tartibot maskanlari tashkil etilishi belgilandi. Ta’kidlash joizki, mahalla huquq-tartibot maskani hududdagi jamoat xavfsizligini ta’minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishning asosiy quyi bo‘g‘ini hisoblanadi. Maskan negizida hududdagi ichki ishlar organlarining tegishli sohaviy xizmatlari hamda Milliy gvardiya va boshqa davlat organlarining muvofiqlashtirilgan faoliyati tashkil etiladi. Shuningdek, maskan tomonidan jamoat xavfsizligini ta’minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish ishlarini tizimli tashkil etish va muvofiqlashtirish vazifasi profilaktika inspektoriga yuklandi. Tizimga raqamli texnologiyalarni qo‘llash va aholiga yana-da qulaylik yaratish maqsadida, profilaktika inspektorlariga masofadan turib murojaat qilish va uni ko‘rib chiqish jarayonini kuzatib borish, aholi bilan o‘zaro tezkor muloqotni yo‘lga qo‘yish imkonini beruvchi “Smart mahalla” dasturi ishlab chiqilmoqda. Maskanlarning asosiy vazifalari qilib quyidagilar belgilangan

- ✓ mahallada (qishloqda) jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishni bevosita amalga oshirish;
- ✓ fuqarolarning xavfsizligi va osoyishtaligini ta’minlash borasida ichki ishlar organlari, boshqa davlat organlari va jamoat tuzilmalarining mahallalar kesimida birgalikda ishlashini tashkil etish;
- ✓ aholi muammolarini hal etish, shuningdek, huquqbuzarlikdan jabrlangan, g‘ayriijtimoiy xulq-atvorga ega, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish ishlarini tashkil etish;

- ✓ mahallaning (qishloqning) kirish-chiqish joylarida va hududdagi boshqa obyektlarda oʻrnatilgan videokuzatuv moslamalaridan foydalangan holda, yagona markazlashgan elektron kuzatish va monitoringni amalga oshirish orqali huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, aniqlash va fosh etish.

Maskanlar binolariga qoʻyiladigan talablar va ularda faoliyatni olib borish tartibi Oʻzbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri tomonidan belgilanadi.

Maskanlar oʻz faoliyatini quyidagicha tarkibda amalga oshiradilar

- profilaktika katta inspektori, profilaktika inspektori, profilaktika inspektorining jamoat tartibini saqlash boʻyicha yordamchisi (har kunlik asosida);
- hududda xizmat qilish uchun birlashtirilgan tuman (shahar) ichki ishlar organining xotin-qizlar masalalari boʻyicha inspektori, probatsiya boʻlinmasi inspektori, tezkor vakil, patrul-post xizmati xodimlari;
- hududda jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklar profilaktikasiga koʻmaklashish uchun yuborilgan Milliy gvardiya boʻlinmasi, boshqa vakolatli davlat organlarining xodimlari va jamoat tuzilmalarining vakillari tarkibida amalga oshiradi.

Profilaktika katta inspektori Maskanning bevosita rahbari hisoblanadi va uning zimmasiga mahallada (qishloqda) jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi boʻyicha kunlik ishni samarali tashkil etish masʼuliyati yuklanadi.

Profilaktika (katta) inspektori quyidagilarga majbur;

Maskan faoliyatiga yuklatilgan vazifalarning lozim darajada bajarilishi uchun shaxsan javobgar boʻladi;

Maskanda faoliyat koʻrsatadigan xodimlarga yuklatilgan vazifalarning bajarilishini nazorat qiladi, hududda patrul yoʻnalishlarini belgilaydi va patrullik xizmatini tashkil etadi;

hududda jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklar profilaktikasiga

ko‘maklashish uchun yuborilgan Milliy gvardiya bo‘linmasi, boshqa vakolatli davlat organlarining xodimlari va jamoat tuzilmalari vakillarining faoliyatini muvofiqlashtiradi;

Maskanning ish rejalarini tasdiqlaydi;

vazifalarini sidqidildan bajarib kelayotgan profilaktika inspektorining jamoat tartibini saqlash bo‘yicha yordamchisiga ichki ishlar organlarida xizmatga belgilangan tartibda qabul qilish uchun tavsiyaviy taqdimnoma kiritadi;

Maskanda samarali faoliyat ko‘rsatadigan xodimlarni rag‘batlantirish to‘g‘risida hududiy ichki ishlar organi rahbariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri taklif kiritadi.

Profilaktika katta inspektori yo‘qligida uning vakolatlari profilaktika inspektori tomonidan amalga oshiriladi.

Ish yuritish va maxfiylik tartiboti bo‘yicha tadbirlar Maskan tomonidan o‘rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamoat xavfsizligini ta’minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 26-mart kunidagi PF-6196-son Prezident farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2021 yil 29 noyabrdagi PF-27-son Farmoni

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta’minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida» 2021 yil 2 apreldagi PQ-5050-son qarori

4. O‘zbekiston Respublikasining 2010 yil 29 sentyabrdagi “Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonuni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2010. – №39. – 341-m.

5. Muayyan yashash joyiga ega bo‘lmagan shaxslarning umumiy tavsifi va profilaktikasi. B.O. Gadoymirodov http://t.me/ScienceBox_official JILD:02 NASHR:03 2023 yil.